

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 4 (27)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 4 (27)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori ,f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V.- Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa “instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.L., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitolov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor(Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD(Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Saydinova Kamila Yuridinovna	Energetik xavfsizlik – xalqaro munosabatlarning tarkibiy qismi	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Mehnat migratsiyasi jarayonida madaniy uzilish va uning ijtimoiy ongga ta'siri	19-26
Tangirov Nizom Abdurahmonovich	Noosfera g'oyasining shakllanishiga oid falsafiy g'oyalar	27-33
To'ramurodov Jo'rabek Normurod o'g'li	Jon Lokkning fuqarolik jamiyati borasidagi asosiy falsafiy qarashlari	34-45

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Jo'rayev Anvar	Ijtimoiy bilish darajalari tadqiqot jarayonidagi qarama-qarshiliklar birligi sifatida	46-58
Oni, Adetunji Sandi	AC Graylingning zamonaviy epistemologiyada skeptitsizmga qarshi kurashishdagi realist yondashuvini tadqiq qilish	59-74

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Sinergetikaning asosiy tushuncha va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Eronning madaniy diplomatiyasi va uning Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'siri	92-105

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Wole Soyinka'ning "Sher va marvarid" ("le Lion et la Perle") asarida teskari haqiqat va zamonaviylikka madaniy javob	106-122
Kadirova Dilbar Salixovna	San'at – estetikaning tadqiqod doirasi sifatida	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	O'zbek milliy bayramlarida xalq amaliy san'at turining ifodalanishi	136-142

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Андиржанова Гулнар Абылхаировна, Сайдинова Камила Юридиновна	Энергетическая безопасность как элемент международных отношений	9-18
Норов Шаймардон Омонович	Трудовая миграция: культурный разрыв и его влияние на общественное сознание	19-26
Тангиров Низом Абдурахмонович	Философские идеи о формировании концепции ноосферы	27-33
Турамурудов Джурабек Нормурадович	Основные философские взгляды Джона Локка на гражданское общество	34-45

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Жураев Анвар	Уровни социального познания как единство противоречий в процессе исследования	46-58
Они, Адетунжи Сандей	Исследование реалистического подхода А. С. Грейлинга к преодолению скептицизма в современной эпистемологии	59-74

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Бозоров Дилмурод Мирзарасулович	Научно-философский анализ основных понятий и принципов синергетики	75-91
Шермухамедова Нигина Арслановна	Культурная дипломатия ирана и её влияние на страны Центральной Азии	92-105

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Азиз Акинвуми Сесан, Олубунми Алаже	Инверсионная Реальность и культурный отклик на модернность в пьесе «Лев и Жемчужина» Воле Сойинки	106-122
Кадырова Дилбар Салиховна	Искусство как область эстетического исследования	123-135
Шадиметова Гулчехра Мамуровна	Выражение народного прикладного искусства в узбекских национальных праздниках	136-142

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Andirzhanova Gulnar Abylkhairovna, Saidinova Kamila Yuridinovna	Energy security as an element of international relation	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Labor Migration: Cultural disjunction and its impact on social consciousness	19-26
Tangirov Nizom Abduraxmonovich	Philosophical ideas related to the formation of the noosphere concept	27-33
Turamurodov Jurabek Normurodovich	John Locke's main philosophical views on civil society	34-45

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Jurayev Anvar	Levels of social cognition as a unity of contradictions in the research process	46-58
Oni, Adetunji Sunday	Exploring AC Grayling's realistic approach towards combating skepticism in contemporary epistemology	59-74

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Scientific and philosophical analysis of the basic concepts and principles of synergetics	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Iran's cultural diplomacy and its influence on the countries of Central Asia	92-105

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Inverted reality and cultural response to modernity in Wole Soyinka's the Lion and the Jewel (le Lion et la Perle)	106-122
Kadirova Dilbar Salikhovna	Art as a field of aesthetic inquiry	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	Representation of folk applied arts in Uzbek national celebrations	136-142

**SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI /
ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА /
PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY**

UDK: 141.7+316.334.3

 10.5281/zenodo.15805955

To‘ramurodov Jo‘rabek Normurod o‘g‘li
mustaqil izlanuvchisi
ISFT instituti
O‘zbekiston, Toshkent

**JON LOKKNING FUQAROLIK JAMIYATI BORASIDAGI ASOSIY
FALSAFIY QARASHLARI**

Annotatsiya. Ushbu ilmiy-tahliliy matnda Yevropa ma’rifatparvarligi davrining yetuk vakili Jon Lokkning fuqarolik jamiyati, tabiiy huquqlar, ijtimoiy shartnoma, tabiiy qonun va mulk konsepsiyasi kabi fundamental falsafiy tushunchalarga oid qarashlari chuqur tahlil qilinadi. Lokkning fikricha, inson o‘z mohiyatiga ko‘ra erkin, aql-idrok egasi va tabiiy huquqlarga – hayot, erkinlik va mulk huquqiga ega mavjudotdir. Bu huquqlar tug‘ilishdan berilgan bo‘lib, ularni hech bir hukumat tortib ololmaydi; aksincha, hukumatning mavjudligi aynan shu huquqlarni himoya qilish zaruratidan kelib chiqadi. Lokkning ijtimoiy shartnoma nazariyasi shaxs va hokimiyat o‘rtasidagi axloqiy va huquqiy munosabatlarga asoslangan bo‘lib, u hokimiyatni legitimlashtiruvchi asos sifatida xalq roziligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Jon Lokk, tabiiy huquqlar, ijtimoiy shartnoma, fuqarolik jamiyati, tabiiy holat, tabiiy qonun, mulk huquqi, erkinlik, hayot huquqi.

Turamurodov Jurabek Normurodovich
Independent researcher at ISFT Institute.
Tashkent, Uzbekistan

JOHN LOCKE'S MAIN PHILOSOPHICAL VIEWS ON CIVIL SOCIETY

Abstract. This scholarly-analytical work presents a thorough analysis of the philosophical views of John Locke — a prominent figure of the European Enlightenment — concerning such fundamental concepts as civil society, natural rights, the social contract, natural law, and the concept of property. According to Locke, human beings are by nature free, rational, and endowed with inherent natural rights — the rights to life, liberty, and property. These rights are innate and cannot be taken away by any government; on the contrary, the very existence of government is justified by the need to protect them. Locke’s theory of the social contract is based on moral and legal relations between the individual and authority, asserting that the legitimacy of power depends on the consent of the people.

Keywords: John Locke, natural rights, social contract, civil society, state of nature, natural law, property rights, liberty, right to life, legitimate authority

Турамурудов Джурабек Нормуродович
исследователь ISFT института.
Узбекистан, Ташкент

ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДЖОНА ЛОККА НА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Аннотация. В данной научно-аналитической работе проводится глубокий анализ философских взглядов Джона Локка — выдающегося представителя эпохи европейского Просвещения — на такие фундаментальные понятия, как гражданское общество, естественные права, общественный договор, естественный закон и концепция собственности. Согласно Локку, человек по своей природе является свободным, разумным существом, обладающим неотъемлемыми естественными правами — на жизнь, свободу и собственность. Эти права даны от рождения, и ни одно правительство не вправе их отнять; наоборот, существование государства оправдано необходимостью защиты этих прав. Теория общественного договора Локка основывается на моральных и правовых отношениях между личностью и властью, утверждая, что легитимность власти зиждется на согласии народа.

Ключевые слова: Джон Локк, естественные права, общественный договор, гражданское общество, естественное состояние, естественный закон.

KIRISH

Yangi davr falsafasining shakllanishida inson huquqlari, siyosiy hokimiyat va fuqarolik jamiyatiga doir g'oyalar alohida ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda ingliz ma'rifatparvari Jon Lokkning (1632–1704) falsafiy qarashlari alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, uning “Ikki Traktat” (Two Treatises of Government) nomli asarida bayon etilgan hayot, erkinlik va mulk kabi tabiiy huquqlar konsepsiyasi klassik liberalizmning nazariy asoslarini belgilab berdi. Lokkning fikricha, inson o'z tabiatiga ko'ra erkin va teng huquqlidir. Ushbu yondashuv o'z davrida hukmron bo'lgan mutlaq monarxiya mafkurasiga zid bo'lib, inson huquqlarining davlatdan mustaqil, ontologik mazmunini asoslaydi. Unga ko'ra, tabiiy huquqlar na davlat va na hukmdor tomonidan beriladi — ular insonning mavjudligi bilan birga tug'ilgan bo'ladi.

Jon Lokkning ijtimoiy shartnoma haqidagi talqini esa siyosiy hokimiyatning legitim asoslarini tubdan qayta ko'rib chiqdi. U hukumatni xalq roziligiga asoslangan shartnomaviy institut sifatida ko'radi. Insonlar o'z tabiiy huquqlarining muayyan qismini jamiyat va davlatga topshiradilar, biroq bu topshiruv cheklangan va shartli xarakterga ega bo'lib, hokimiyat faqat xalqning roziligi asosida mavjud bo'lishi mumkin. Agar hukumat bu rozilikka xilof ravishda harakat qilsa, u o'z legitimligini yo'qotadi va bunday holatda xalq hokimiyatni o'zgartirish huquqiga ega bo'ladi. Bu konsepsiya siyosiy hokimiyatni transsendent emas, balki tarixiy va empirik asosda tushunishga imkon beradi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Ushbu maqola Jon Lokkning siyosiy va axloqiy falsafasini tahlil qilishga yo'naltirilgan bo'lib, uning asarlarida ilgari surilgan asosiy tushunchalar — tabiiy huquqlar, tabiiy qonun, ijtimoiy shartnoma, xalq suvereniteti, shaxsiy mulk, axloqiy majburiyat va davlat-fuqarolik muvozanati kabi masalalarga nazariy yondashuv asosida yondashildi. Asosiy tahlil obyekti sifatida Lokkning "Ikki Traktat" [Lokk, 1689, s 89] va "Diniy bag'rikenglik to'g'risida maktub" [Lokk, 1689, S 78] kabi asarlari tanlab olindi.

Tadqiqotda huquq falsafasi, siyosiy nazariya, axloqiy metafizika hamda g'oya tarixiga oid yondashuvlar integratsiyalashgan holda qo'llanildi. Lokkning mulk masalasidagi qarashlari uning inson tabiatiga doir fikrlari bilan bog'liq tarzda tahlil qilindi — mulk inson mehnati va shaxsiy erkinligining tabiiy natijasi sifatida ko'riladi. Shu bilan birga, mulkka egalik huquqi faqat iqtisodiy emas, balki axloqiy va huquqiy qadriyat sifatida ham o'rganildi. Nazariy asos sifatida klassik liberalizm va tabiiy huquqlar doktrinasiga tayangan holda, Lokkning qarashlari hozirgi demokratik tizimlar — konstitutsiyaviy boshqaruv, fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat tamoyillari bilan uyg'unlikda baholandi. Shuningdek, Lokkning siyosiy hokimiyatga doir qarashlari uning ijtimoiy shartnoma haqidagi konsepsiyasi doirasida tahlil qilindi. Ushbu qarashlar kontekstida hukumat legitimligi va xalq roziligi o'rtasidagi bog'liqlik yoritib berildi.

Tahliliy yondashuvda zamonaviy Lokkshunoslikdagi turli ilmiy pozitsiyalar ham hisobga olindi. Xususan, L. Strauss, D. Dunn [L. Strauss, D. Dunn, 1969. S 234], J. Tulli [J. Tulli 1980], R. Ashkraft [Ashkraft, 1986, s.102], M. Zukert [M. Zukert, 1994,] va A. Sigrave [A. Sigrave, 2014,. p.89] kabi mualliflarning talqinlari qiyosiy usulda tahlil qilindi. Bu pozitsiyalar orqali Lokkning tabiiy huquqlar va tabiiy qonun o'rtasidagi murakkab munosabatlarga oid qarashlari chuqurroq ochib berildi.

Metodologik jihatdan, falsafiy-g'oyaviy tahlil, matnshunoslik, g'oya tarixi va komparativ (qiyosiy) yondashuvlardan foydalanildi. Ayniqsa, Lokkning o'ldirmaslik, qullikka tushirmaslik, o'g'irlamaslik kabi axloqiy tamoyillarni tabiiy qonunning etik talablari sifatida tushuntirishi asosida, uning nazariyasidagi huquq va majburiyat muvozanati falsafiy tahlilga tortildi. Tadqiqot shuningdek, din va davlat hokimiyatining ajratilishi masalasida Lokk ilgari surgan vijdon erkinligi, bag'rikenglik va majburiy e'tiqodga qarshilik g'oyalarini ham qamrab oldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Lokk mulk masalasiga alohida e'tibor qaratgan. Uning talqinida mulk inson mehnati va shaxsiy erkinligining tabiiy natijasidir. Shu bois, mulkka egalik qilish nafaqat iqtisodiy masala, balki axloqiy va huquqiy qadriyat sifatida ko'riladi. Bu yondashuv G'arbda bozor iqtisodiyoti va shaxsiy mulk daxlsizligining falsafiy poydevoriga aylangan.

Jon Lokkning g'oyalari nafaqat o'z davrida inqilobiy yangilik bo'lgan, balki ularning ta'siri hozirgi zamon demokratik jamiyatlarida ham seziladi. Inson

huquqlari, konstitutsiyaviy boshqaruv, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati kabi tushunchalarning shakllanishida uning qarashlari g'oyat muhim rol o'ynagan. U davlat va fuqarolik o'rtasidagi muvozanatni falsafiy jihatdan asoslab bergan mutafakkir sifatida bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan.

Jon Lokk siyosiy va diniy falsafada tub burilish yasagan mutafakkir bo'lib, uning asosiy g'oyalari tabiiy huquqlar, tabiiy qonun, xalq suvereniteti va hokimiyatlar bo'linishiga asoslanadi. U fuqarolarning tabiiy huquqlari — hayot, erkinlik va mulkka egalik qilish huquqi — hokimiyatdan ustun turishini ta'kidlaydi. Lokk ijtimoiy shartnoma asosida qonuniy siyosiy hokimiyat shakllanishini yoqlaydi va hukumat faqat xalq roziligi bilan amal qilishi kerakligini asoslaydi.

Uning “Diniy bag'rikenglik to'g'risida maktub” asarida cherkov va davlat hokimiyatining ajratilishi zarurligi, majburiy e'tiqodga qarshi chiqish va vijdon erkinligini himoya qilish g'oyalari ilgari suriladi. Bu nuqtai nazar din va siyosatning bir-biriga aralashmasligi kerakligini falsafiy asosda ko'rsatadi.

Lokkning tabiiy qonun haqidagi qarashlari axloqiy universalizmga tayanadi — ya'ni u insoniyatga umumiy bo'lgan axloqiy tamoyillar mavjudligini tan oladi. Shu bilan birga, u tabiiy qonun va konvensional (shartli) qonun o'rtasidagi tafovutni asoslab beradi: tabiiy qonun har doim amal qiladi, konvensional qonun esa ijtimoiy kelishuv natijasidir.

Tabiiy huquqlar va majburiyatlar o'rtasidagi muvozanat Lokk falsafasida murakkab va muhokamali masaladir. Ba'zi tahlilchilarning fikricha (masalan, Leo Strauss [Strauss, 1953, c. 67], Lokk insonni manfaatparast mavjudot sifatida talqin qilib, tabiiy qonun majburiyatlarini utilitar asosda tushuntirgan. Bu esa uning nazariyasini Hobbsga yaqinlashtiradi. Biroq, Lokk axloqiy ong va aql bilan yo'naltirilgan fuqarolikni markazga qo'ygan holda, shaxs erkinligi va ijtimoiy tartib o'rtasidagi muvozanatni falsafiy asosda tushuntiradi.

Boshqa ayrim tadqiqotchilar, jumladan Dunn [Dunn 1969,], Tulli [Tulli, 1980,] va Ashkraft [Ashkraft, 1986,] Jon Lokk falsafasida markaziy o'rinni tabiiy huquqlar emas, balki tabiiy qonun egallaydi, deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, Lokk nazariyasining mohiyati individual huquqlardan ko'ra, insoniyatga xos umumiy axloqiy tartib — ya'ni tabiiy qonun ustuvorligiga asoslanadi. Bu yondashuv Lokkning g'oyalarini shaxs erkinligidan tashqari, axloqiy majburiyat va ijtimoiy tartibning falsafiy asosi sifatida ham talqin qilish imkonini beradi. [Dunn, 1967/1980]

Ba'zi tadqiqotchilarning talqiniga ko'ra, Lokkning hayot, erkinlik va mulk huquqlarini ilgari surishi aslida insonning axloqiy majburiyatlariga e'tibor qaratishdir. U o'ldirmaslik, qullikka tushirmaslik va o'g'irlamaslik kabi tamoyillarni tabiiy huquq emas, balki tabiiy qonunning axloqiy talablari sifatida tushuntiradi. Lokk, shuningdek, insoniyatni saqlashga umumiy majburiyat mavjudligini va yordamga muhtojlarga xayriya qilish zarurligini tan olib, tabiiy huquqlarni axloqiy mas'uliyat bilan uyg'unlashtirgan.

Ba'zi tadqiqotchilar Lokk tafakkuridagi ichki murakkabliklarni murosali talqin qilishga harakat qiladilar. Masalan, Maykl Zukert [Maykl Zukert, 1994,] [

Seagrave, 2014,] Lok va Gobbs o'rtasidagi asosiy farqlarni aniq ajratib ko'rsatgan holda, Lokkni faqat manfaatparastlik bilan cheklash noto'g'riligini asoslaydi. Adam Sigrave [Seagrave, 2014,] esa insonning Xudoga tegishliligi va o'z-o'ziga egalik qilish g'oyalari o'rtasidagi ziddiyat yuzaki bo'lib, aslida ular bir-birini inkor etmaydi, degan falsafiy pozitsiyani ilgari suradi.

Lokk tabiiy qonunni inson aqli orqali bilish mumkin deb hisoblagan bo'lsa-da, uning bu boradagi qarashlari asarlarida izchil ishlab chiqilmagan. Strauss bu asosda Lokk tabiiy qonunga ishonmagan degan xulosaga kelgan, Laslett esa uning falsafiy va siyosiy yozuvlarini alohida tahlil qilish kerakligini ta'kidlaydi. Aynan "Inson aqli haqida tajriba" asarida axloqiy bilimlar matematik asoslarda isbotlanishi mumkin, deb aytilgan bo'lsa-da, Lokk bu yo'nalishda mukammal tizim yaratmagan. Shunga qaramay, Yolton, Kolman, Ashkraft, Grant, Simmons, Tackness va Israelson kabi tadqiqotchilar Lokk qarashlarida ichki ziddlik yo'qligini ta'kidlab, uning tabiiy qonun nazariyasini aql va axloqiy ongga tayanib asoslaganini himoya qiladilar.

Lokk bu borada izchil pozitsiya egallamaydi: u ba'zida volyuntarist — ya'ni axloqiy me'yorlar Xudoning irodasidan kelib chiqadi — degan qarashga moyillik bildirsa, ba'zida esa Xudoning o'zi axloqiy qonunlarga bo'ysunadi, degan intellektualist yondashuvni ilgari suradi. Herzog [Gerzog, 1985,] Lokkni aynan intellektualist deb talqin qiladi, chunki u insonning Xudoga itoatini minnatdorchilik va aql bilan tushuntiradi, majburiyat emas, ongli tanlov sifatida ko'radi [Herzog, 1985,]. Simmons [Simmons, 1992,] esa Lokning ko'pgina izohlari volyuntarizmni qo'llab-quvvatlaydi, deb ta'kidlaydi. [Simmons, 1992,] Tackness (1999) Lokning tabiiy qonun haqidagi qarashlarini ikki yo'nalishda tahlil qiladi: birinchisi — biz nega tabiiy qonunga bo'ysunishimiz kerak, ikkinchisi — uning mazmuni nimadan iborat? Lokkga ko'ra, inson tafakkuri Xudoning tafakkuriga o'xshash bo'lgani uchun inson aql orqali tabiiy qonunni anglay oladi. Bu yondashuv Lok falsafasida aql va ilohiy tartib o'rtasidagi uyg'unlikni namoyon etadi [Tuckness, 1999,].

Lokkning tabiiy holat haqidagi qarashlari sharhlovchilar tomonidan turlicha talqin qilingan bo'lsa-da, u mazkur holatni umumiy hukm chiqaruvchi hokimiyatning yo'qligi bilan bog'laydi. Uning fikricha, odamlar aql-idrok qonunlariga muvofiq yashayotgan bo'lsa, lekin ularni nazorat qiluvchi siyosiy hokimiyat mavjud bo'lmasa, ular tabiiy holatda bo'ladi. Bu tushuncha Lokk falsafasida tabiiy holatni siyosiy jamiyat va urush holatidan farqlash imkonini beradi: siyosiy jamiyat — qonuniy hokimiyat mavjud bo'lgan holat, urush holati esa aql qonunlariga bo'ysunmaslik holatidir. Demak, Lokk tabiiy holatni axloqiy tartib va ijtimoiy hokimiyat o'rtasidagi muvozanat mezoni sifatida talqin qiladi.

Simmons [Simmons, 1993, s 67] Lokkning tabiiy holat haqidagi ta'rifiga tanqidiy yondashib, uni zaruriy emas, balki faqat yetarli shart sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, ikki shaxs uchinchi kishini hakam sifatida tayinlagani bilan tabiiy holatdan chiqib ketmaydi, chunki bu hakam jamiyat nomidan qonun chiqarish vakolatiga ega emas. Simmonsning fikricha, tabiiy holat — bu geografik emas, balki axloqiy munosabatlarni bildiruvchi nisbiy tushunchadir. Bu holat

odamlarning qonuniy hukumatga bo'ysunishga rozilik bildirgan yoki bildirmaganligiga bog'liq bo'lib, shaxslararo huquq va majburiyatlar asosida shakllanadi.

Uning talqini Leo Straussning pozitsiyasiga zid: Strauss Lokkni tabiiy holatni jamiyatning tarixiy boshlang'ich bosqichi sifatida ko'rsatgan, degan fikrda bo'ladi va uning qarashlarini xristianlikdan chetlashish deb baholaydi. Straussga ko'ra, Lokkning xristianlikka doir bayonotlari tashqi niqob bo'lib, aslida uning falsafasi Hobbsning sekulyar realizmiga yaqin. Bunga javoban, Simmons tabiiy holatni tarixiy emas, axloqiy model sifatida talqin qilib, bu holat har qanday ijtimoiy yoki iqtisodiy sharoitda yuz berishi mumkinligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, tabiiy holatdagi odamlar haqida eng muhim narsa — ularning huquq va majburiyatlari, shaxsiy holatlari esa bu tushuncha uchun hal qiluvchi emas.

Jon Dann [Jon Dann, 1969, s 44] Lokkning tabiiy holat haqidagi qarashlarini tarixiy yoki antropologik model sifatida emas, balki insonning umumiy holatini aks ettiruvchi falsafiy mulohaza sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, Lokk tabiiy holatni real tarixiy holat emas, balki inson mavjudligining ma'naviy-axloqiy asoslarini ochib beruvchi nazariy konstruktsiya sifatida ishlatgan. Bu yondashuvda tabiiy holat insonning aql, axloq va ijtimoiy tartibga bo'lgan ichki moyilligi bilan izohlanadi, hukumat esa bu tartibni barqarorlashtirish uchun insonlar tomonidan ongli ravishda tashkil etilgan ijtimoiy tuzilma sifatida talqin qilinadi [Dunn, 1967/1980, s 123].

Lokkning tabiiy holat haqidagi nazariyasi uning tabiiy qonun konsepsiyasi bilan uzviy bog'liq, chunki aynan tabiiy qonun insonlarning erkin, teng va mustaqil subyektlar sifatida huquqlarini belgilaydi. Agar insonning bu xususiyatlariga doir ta'riflar qabul qilinsa, tabiiy holat — shaxsning ijtimoiy-siyosiy kontekstdan mustaqil tasvirini beruvchi qulay falsafiy modelga aylanadi. Boshqa zamonaviy faylasuflardan farqli ravishda, Lokk tabiiy holatni faqat nazariy konstruktsiya emas, balki tarixiy jihatdan mavjud bo'lgan holat sifatida ham ko'radi. U “odamlar tabiiy holatda yashagan va yashamoqda” deya ta'kidlab, bu modelni faqat fikriy tajriba emas, real holatlarning tahlili sifatida ilgari suradi.

Shu bilan birga, tabiiy holat va hukumat o'rtasidagi muhim bog'liqlik rozilik masalasiga borib taqaladi. Asosiy savol shundaki: agar fuqarolarning aniq va ochiq roziligi bo'lmasa, hukumat qonuniy hisoblanishi mumkinmi? Bu savol Lokkning ijtimoiy shartnoma nazariyasini chuqur tahlil qilishni talab qiladi va shu orqali taxminiy hamda real rozilik yondashuvlari o'rtasidagi farqlar ochiqlanadi.

Lokkning mulk haqidagi ta'limoti siyosiy falsafada muhim burilish yasagan, biroq ayni paytda eng ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'lgan jihatlardan biridir. Bu ta'limot qanday iqtisodiy-siyosiy g'oyalarni ilgari surishi borasida turlicha talqinlar mavjud. C.B. Makferson [C.B. Makferson, 1962, p.34] Lokkni cheklanmagan kapitalistik boylik to'plash g'oyasining nazariy asoschisi sifatida ko'rsatadi. Uning talqiniga ko'ra, Lokk tabiiy holatda mulkka egalik qilishni uchta asosiy cheklov bilan bog'laydi: birinchidan, mulk faqat buzilmasdan foydalana olinadigan miqdorda bo'lishi kerak; ikkinchidan, boshqalar uchun ham “yetarli va o'xshash” miqdorda qoldirilishi lozim; uchinchidan esa, mulkka faqat shaxsiy

mehnat orqali ega bo'lish mumkin. Bu cheklovlar mulkni axloqiy va ijtimoiy adolat mezonlari bilan bog'lashga urinish bo'lib, Lokk ta'limotining mohiyatida mulkni shaxsiy erkinlik va mehnat mahsuli sifatida tushunish yotadi [Macpherson, 1962, p 44].

Makfersonning fikricha, Lokkning mulkka doir uchta cheklovi amalda kuchsizlantirilgan. Birinchidan, mulk buzilmasligi kerak degan talab pul kashf qilingach o'z ahamiyatini yo'qotadi, chunki boylikni endi buzilmaydigan shaklda — pul ko'rinishida — saqlash mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, “boshqalar uchun yetarli va o'xshash miqdorda qoldirish” talabi ham ishlab chiqarish samaradorligi ortishi bilan zaiflashadi: endi har kim hayot kechirish uchun zarur narsalarni topa oladi, degan taxmin bilan bu cheklov e'tibordan chetda qoladi.

Uchinchi cheklov — mulkka faqat o'z mehnati orqali egalik qilish — Lokk tomonidan qat'iy qo'llanilmaydi. U, masalan, xizmatkor tomonidan bajarilgan ish orqali ham mulkka egalik qilish mumkinligini tan oladi. Makferson bu holatni Lokk mehnatni boshqa birovga yuklash, ya'ni uni begonalashtirish mumkin deb hisoblaganini ko'rsatadi, deya talqin qiladi. Shu sababli, Lokkning mulk haqidagi qarashlari shaxsiy mehnat emas, balki mulkni to'plash imkoniyatini asoslashga xizmat qilgan, degan xulosa qilinadi.

Makferson Lokkning mulk haqidagi ta'limotini “egallovchi individuallik” g'oyasi asosida tanqid qiladi. Unga ko'ra, bu yondashuv jamiyatdagi iqtisodiy tengsizlikni oqlaydi va kapitalistlar bilan yollanma ishchilar o'rtasidagi aqliy tafovutni nazarda tutadi. Makfersonning fikricha, Lokk faqat mulkdorlarni siyosiy jamiyatning to'laqonli a'zolari sifatida tasavvur qilgan.

Biroq bu talqin bahsli bo'lib, Alan Rayan [Alan Rayan, 1965, p.67] unga e'tiroz bildiradi. U Lokkning “mulk” tushunchasini faqat yer emas, balki hayot va erkinlikni ham o'z ichiga olgan kengroq ma'noda ishlatganini ta'kidlaydi. Shundan kelib chiqib, yersiz insonlar ham siyosiy jamiyatda to'liq subyekt sifatida ishtirok etishi mumkin.

Jeyms Tulli [Jeyms Tulli, 1980. p.55] Makfersonning talqiniga e'tiroz bildiradi va Lokkning Birinchi Risolasida yordamga muhtojlarga xayriya qilish majburiyati ochiq bayon etilganini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bu majburiyat, hatto u ayrim hollarda kambag'allarni past maoshli ishlarga yo'naltirish vositasi sifatida talqin qilinsa ham, mulkdorlar jamiyat oldidagi ijtimoiy mas'uliyatidan butunlay voz kechish mumkin degan g'oyani zaiflashtiradi. Bu yondashuvda mulk egaligining axloqiy chegaralari va ijtimoiy kontekstdagi burchlar masalasi qayta ko'riladi.[Tully, 1980, p.45]

Jeyms Tulli Lokkning mulk nazariyasiga yangi yondashuv taklif qiladi. Avvalgi talqinlarda mulkka egalik qilish “mehnatni egallanmagan narsalar bilan aralashtirish” orqali asoslanar edi. Bu fikr Robert Nozik tomonidan tanqid qilinadi. Uning mashhur “tomat sharbati va dengiz” misolida aytilishicha, agar o'z mulkimiz bo'lgan narsani bizga tegishli bo'lmagan narsaga qo'shsak, bu bizga yangi egalik huquqini bermasligi mumkin.

Tullining talqinida esa “mehnatni aralashtirish” asosiy g'oya emas, balki u “ishlab chiqarish modeli”ni ilgari suradi. Ya'ni, inson moddiy muhitni ongli

ravishda shakllantirgani tufayli yaratgan narsasi ustidan mulk huquqiga ega bo'ladi. Bu yondashuv mulkni insonning maqsadga yo'naltirilgan faoliyati natijasi sifatida talqin qiladi va mehnatga egalik emas, balki yaratuvchanlik orqali mulkka egalik konsepsiyasini ilgari suradi.

Tullining ishlab chiqarishga asoslangan mulk talqiniga Uoldron [Uoldron, 1988] tanqidiy yondashadi. Unga ko'ra, agar inson yaratgan narsasi ustidan mulk huquqiga ega bo'lsa, bu yondashuv uni mutlaq yaratuvchi sifatida tasavvur qilishga olib keladi. Bu esa mulkka egalik huquqini haddan tashqari absolyutlashtirish xavfini tug'diradi va inson faoliyatini cheklanmagan mulkiy da'volar bilan asoslashga xizmat qilishi mumkin.[Waldron, 1988. s 88] Sreenivasan [Sreenivasan, 1995, s.123] Tullining mulkka doir talqinini himoya qilib, "yaratish" va "ishlab chiqarish" tushunchalari o'rtasida farq borligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, faqat yaratish mutlaq mulk huquqini yuzaga keltiradi, ishlab chiqarish esa unga yaqin, biroq kuchsizroq huquq asosini beradi. Shu sababli, inson tomonidan amalga oshirilgan ishlab chiqarish mulkka egalik qilishni oqlashi mumkin, biroq bu egalik har doim cheklangan va nisbiy xarakterga ega bo'ladi.[Sreenivasan, 1995, s 78]

Tulli Lokkning mulk nazariyasida "yetarlilik" sharti muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, agar yer umumiy foydalanishga tegishli bo'lsa, shaxsiy mulkni asoslash uchun bu egalik boshqalarga zarar yetkazmasligi isbotlanishi kerak. Lokkning mulk haqidagi qarashlari iqtisodiy va siyosiy tafakkurda katta iz qoldirgan, ayni paytda ko'plab munozaralarga ham sabab bo'lmoqda. Ayrim tadqiqotchilar, jumladan Tulli [Tulli, 1993, p.33] va Barbara Arneil [B. Arneil, 1996, s 89], Lokkning mehnat nazariyasi Amerika koloniyalaridagi yerlar "egasiz" deb hisoblanishiga va mahalliy xalqlarning egalik huquqlarini inkor etishga zamin yaratganini ta'kidlaydilar.

Bu bahslar hozirgi zamonda ham dolzarb, chunki Lokkning mulk va mehnatga oid qarashlari erkin bozor, mulk huquqlari va iqtisodiy adolatga oid nazariyalar bilan uzviy bog'liq bo'lib qolmoqda.

Lokkning siyosiy nazariyasida esa rozilik markaziy o'rinni egallaydi. Unga ko'ra, siyosiy jamiyatlar shaxslarning ongli roziligi asosida shakllanadi. Inson umumiy tabiiy huquq va majburiyatlarga ega bo'lishi mumkin, lekin maxsus siyosiy majburiyatlar faqat ixtiyoriy ravishda qabul qilingandagina yuzaga keladi. Lokkning fikricha, inson aniq rozilik bildirgan taqdirdagina siyosiy jamiyatning to'laqonli a'zosiga aylanadi [Ikki risola, 2.122].

Ammo bu nazariya tanqidga uchragan. Asosiy e'tiroz shuki: odamlarning juda oz qismi hukumatga aniq rozilik bildirgan, shuning uchun aksariyat hukumatlar qonuniy emasdek tuyuladi. Lokk bu muammoni "indamay rozilik" (tacit consent) orqali hal qilmoqchi bo'ladi. Ya'ni, davlat hududida yashash, yo'llardan foydalanish yoki mulk meros olish kabi harakatlar fuqarolik roziligi sifatida talqin qilinadi. Shu asosda u, masalan, muhojirlarning yashayotgan davlat qonunlariga bo'ysunishi lozimligini asoslaydi.

Biroq Simmons [Simmons, 1993, s 67] bu talqinni tanqid qiladi: uningcha, shunchaki jamoat yo'llaridan foydalanish yoki yer meros olish — insonning

siyosiy huquq va majburiyatlarga ongli va ixtiyoriy rozilik bildirganini anglatmaydi. Bu holat siyosiy majburiyatni tushuntirishda “indamay rozilik” konsepsiyasining yetarliligini savol ostiga qo‘yadi.

Simmonsning fikricha, inson roziligini faqat so‘z bilan emas, balki harakatlari orqali ham bildirish mumkin. Biroq u ogohlaksiz yoki bexabar tarzda rozilik bergan deb hisoblash – bu mutlaqo boshqa narsa. Agar inson davlat hokimiyatiga bo‘ysunmaslikni tanlasa, bu tanlov haqiqatan ham erkin bo‘lishi uchun u mavjud mulkini va yashash joyini tark etishga majbur bo‘lmasligi kerak. Aks holda, bu rozilik majburlik va real tanlov imkoniyati yo‘qligi sharoitida berilgan bo‘lib qoladi, bu esa siyosiy majburiyatning ixtiyoriylik tamoyiliga zid keladi.[Simmons, 1993, s 88] Simmonsning fikricha, Lokk siyosiy majburiyatning asosiy sharti sifatida haqiqiy rozilikni ilgari surgan, ammo amalda odamlarning aksariyati bunday rozilik bermagan. Shu asosda u Lokk nazariyasini “falsafiy anarxizm”ga olib boradi: ko‘pchilik odamlar hukumatga axloqiy jihatdan bo‘ysunishga majbur emas. Lokk bunday xulosani ochiq aytmagan bo‘lsa-da, Simmons uning pozitsiyasi bunga olib kelishini ta’kidlaydi.

Boshqa bir yondashuvni Hannah Pitkin ilgari suradi. Uningcha, Lokk nazariyasida rozilikning roli ko‘pincha ortiqcha baholanadi. Unga ko‘ra, Lokkning asosiy tamoyillari rozilikka emas, balki tabiiy qonunga asoslanadi. Shunday ekan, hukumatning qonuniyligi uni tashkil etgan ilk rozilikka emas, balki uning hozirgi faoliyati tabiiy qonunga mos kelishiga bog‘liq. Pitkin Lokkning tiranlik sharoitida fuqarolarning harakatlarini rozilik belgisi sifatida talqin qilmasligini ta’kidlaydi. Biroq Simmons bunga qarshi chiqadi: u Lokk ko‘plab joylarda siyosiy majburiyat faqat ongli rozilik bilan yuzaga keladi, deb aniq bayon qilganini eslatadi.

John Dunn esa rozilik tushunchasiga zamonaviy mezonlar bilan yondashishni tanqid qiladi. Unga ko‘ra, Lokk rozilikni ixtiyoriy va ongli tanlov deb emas, balki kengroq, ya’ni shunchaki qarshilik bildirmaslik sifatida tushungan. Dunning fikricha, puldan foydalanishga yoki jamiyatda yashashga “rozilik” kabi misollar bu keng talqinni qo‘llab-quvvatlaydi. Simmons esa bu pozitsiyani inkor qilib, bunday talqin Lokk nazariyasining izchilligini buzadi va uni normativ jihatdan zaiflashtiradi.

Jon Lokkning siyosiy-falsafiy qarashlari siyosiy majburiyat, hukumatning qonuniyligi, hokimiyat bo‘linishi va diniy bag‘rikenglik masalalarida zamonaviy bahslar uchun muhim asos bo‘lib qolmoqda. So‘nggi tadqiqotlar Lokkning rozilik nazariyasini turlicha talqin qiladi: ayrim olimlar Davis, Van der Vossen, Hoff siyosiy jamiyat va qonuniy hukumat o‘rtasidagi farqlarni ajratish, rozilikning aniq ifodalanishi yoki uning o‘rnini hukumatning javobgarligi bilan almashtirish zarurligini ilgari suradi. Bu yondashuvlar Lokk falsafasining bir yoqlama emas, balki ko‘p qirrali va ochiq talqinlarga imkon beruvchi xususiyatini ko‘rsatadi.

Lokkning hokimiyat haqidagi qarashlari esa qonuniy boshqaruvni ta’minlash uchun hokimiyatlarning funksional bo‘linishini asoslaydi. U qonun chiqaruvchi, ijro va federativ hokimiyatlarni ajratadi, biroq sud hokimiyatini alohida emas, balki talqin qilish jarayonining bir qismi sifatida ko‘radi. Lokkning fikricha, xalq — oliy hokimiyat egasi, va hukumat xalq roziligiga asoslanmagan taqdirda, u ag‘darilishi

mumkin. Shu bilan birga, hukumatga ayrim istisno holatlarda, qonundan chetga chiqish huquqi — prerogativa — berilishi ham mumkin, agar bu harakat umumiy manfaatga xizmat qilsa.

Din va siyosat o'rtasidagi chegaralarni belgilash masalasida esa Lokk bag'rikenglikni yoqlaydi. Unga ko'ra, e'tiqod — shaxsning ongli tanlovi bo'lib, majburlash yo'li bilan uni shakllantirish mumkin emas. Siyosiy hokimiyat inson ongiga ta'sir eta olmaydi, shu bois diniy masalalarda zo'ravonlik yoki majburiylik asosli emas. Lokk bag'rikenglikni nafaqat diniy, balki siyosiy barqarorlik va axloqiy me'yor sifatida ko'radi.

Umuman olganda, Lokkning qarashlari siyosiy hokimiyat va fuqarolik erkinliklari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, shuningdek, shaxs va jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy shartnomani asoslashga qaratilgan konseptual model sifatida dolzarb bo'lib qolmoqda.

Yonas Proast [Y. Proast, 1999, s 56] Lokkning bag'rikenglik haqidagi pozitsiyasini ikki asosiy dalilga tayangan deb baholaydi: e'tiqodni majburlab singdirib bo'lmazligi va hech kim o'zini haqiqatga boshqalardan yaqinroq deb hisoblashga asosga ega emasligi. Proast bu dalillarni yetarli deb hisoblamaydi. Uningcha, kuch ishlatish, agar bevosita e'tiqodga ta'sir qilmasa ham, odamlarni muqobil fikrlarni o'rganishga undashi yoki noto'g'ri ta'sirlardan chetlatishi orqali haqiqatga yaqinlashtirishda vositachilik qilishi mumkin. Shunday qilib, u kuch ishlatishni ehtiyotkorlik bilan qo'llanganda, fikrlash jarayonini rag'batlantiruvchi omil sifatida ko'radi. [Proast, 1999, c.45]

Jeremi Uoldron (1993) Proastning tanqidlarini zamonaviy nuqtayi nazardan qayta ko'rib chiqadi. Unga ko'ra, Lokkning asosiy pozitsiyasi shundaki: majburlash orqali e'tiqodni o'zgartirish mantiqan samarasizdir, chunki kuch faqat inson irodasiga ta'sir qiladi, e'tiqod esa ongli tanlov natijasidir. Uoldron bu dalil diniy zo'ravonlikning faqat bitta — e'tiqodni o'zgartirishga qaratilgan — shaklini rad etishini ta'kidlaydi. Ammo diniy ta'qib boshqa maqsadlar, masalan, ijtimoiy tartib va tinchlikni saqlash uchun asoslanishi mumkin, bu esa Lokk pozitsiyasining cheklanganligini ko'rsatadi [Waldron, 1988, c.23]

XULOSA.

Jon Lokkning siyosiy va diniy bag'rikenglik haqidagi qarashlari zamonaviy liberal-demokratik tafakkurda muhim nazariy asoslardan biri bo'lib qolmoqda. Uning fuqarolik roziligi, erkin e'tiqod va hukumat vakolatlari masalasidagi pozitsiyasi hozirgi sharhlovchilar tomonidan ham keng muhokama qilinmoqda. Syuzan Mendus [S Mendus, 1989, c 44] va Pol Bou Habib [P Habib, 2003] kabi tadqiqotchilar Lokkning asosiy e'tiborini insonning ichki, samimiy izlanish erkinligiga qaratganini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, majburiy e'tiqod tashqi muvofiqlikni yuzaga keltirishi mumkin, biroq bu chin e'tiqod emas va samimiy izlanish ruhiga zid.

Boshqa zamonaviy mualliflar, jumladan, Devid Vutton [D. Vutton, 1993, c.88] va Richard Vernon [R. Vernon, 1997, c.123], Lokkning rozilik tamoyiliga asoslanib, kuch bilan e'tiqod singdirish samarador emasligini va e'tiqod ongli

tanlov mahsuli bo'lishi kerakligini asoslaydilar. Shuningdek, Lokk tomonidan ilgari surilgan "hokim xatolarga yo'l qo'yishi mumkin" degan dalil ham bugungi diniy plyuralizm sharoitida ahamiyatli bo'lib, hukumatni diniy masalalarda cheklash zaruratini ko'rsatadi.

Lokkning falsafiy epistemologiyasi ham uning siyosiy g'oyalari bilan chambarchas bog'liq. U inson aqli tug'ma emasligini, axloqiy qadriyatlar va fuqarolik madaniyatini ta'lim orqali shakllantirish lozimligini ta'kidlaydi. Bu pozitsiya ta'limni siyosiy barqarorlik va axloqiy ijtimoiylashuv vositasi sifatida talqin etadi. Shu o'rinda Lokk jamiyatda obro' va ijtimoiy baho mexanizmlarining tartibga soluvchi rolini e'tirof etgan.

Zamonaviy tanqidchilar, xususan, M. Fuko ta'siridagi mualliflar, Lokkning ta'lim konsepsiyasini ijtimoiy konformizm va fuqarolik erkinligini cheklovchi tizim sifatida baholaydilar. Ular ta'lim orqali itoatkor va moslashuvchan shaxs yetishtirilishini tanqid qiladilar. Biroq Lokk himoyachilari bu qarashga qarshi chiqib, axloqiy odat, obro' qonunlari va tabiiy qonunlar uyg'unlashgan holda, ongli va axloqli fuqarolikni shakllantirishi mumkinligini ta'kidlaydilar.

Shunday qilib, Lokkning ta'lim va siyosiy erkinlik haqidagi qarashlari faqat jamiyatga moslashishni emas, balki tanqidiy tafakkur va erkin tanlov asosida fuqarolikni shakllantirishga qaratilgan. Uning falsafasi jamiyatdagi barqarorlik va axloqiy tartibni fuqarolik erkinligi bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan tizimli yondashuvni taklif etadi. Bu yondashuv hozirgi demokratik ta'lim va siyosiy tizimlar uchun ham dolzarbligicha qolmoqda.

Lokk shuningdek, bolalik davri izolyatsiyada o'tishi mumkinligini, biroq o'smirlikda mustaqil fikrlash boshlanishini inobatga olgan [Koganzon, 2016, c.67]. Grant [Grant, 2012, c. 99] ta'kidlaganidek, Lokk odatni insonning tanqidiy tafakkurini susaytiruvchi vosita sifatida emas, balki odatiy tarafkashliklarni ongli ravishda baholashga imkon beruvchi mexanizm sifatida ham talqin qilishi mumkin.

BIBLIOGRAFIYA

1. Strauss, Leo. (1953). *Natural Right and History*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
2. Dunn, J. (1967). Consent in the Political Theory of John Locke, *The Historical Journal*, 10(2): 153–182.
3. Reprinted in his *Political Obligation in its Historical Context* (1980). *Essays in Political Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 29–52.;
4. Ashcraft, R. (1986). *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
5. *Locke's Two Treatises of Government*, (1987). London: Allen & Unwin.
6. Zuckert, Michael P., (1994). *Natural Rights and the New Republicanism*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
7. Seagrave, S. Adam, (2014). *The Foundations of Natural Morality: On the Compatibility of Natural Law and Natural Right*, Chicago, IL: University of Chicago Press.

8. Seagrave, S. Adam, (2014). *The Foundations of Natural Morality: On the Compatibility of Natural Law and Natural Right*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
9. Herzog, Don, (1985). *Without Foundations: Justification in Political Theory*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
10. Simmons, A. John, (1992). *The Lockean Theory of Rights*, Princeton: Princeton University Press.
11. Tuckness, Alex, (1999). "The Coherence of a Mind: John Locke and the Law of Nature", *Journal of the History of Philosophy*, 37(1): 73–90. doi:10.1353/hph.2008.0833
12. Dunn, John, (1980). Consent in the Political Theory of John Locke, *The Historical Journal*, 10(2): 153–182.
13. Reprinted in his *Political Obligation in its Historical Context: Essays in Political Theory*, (1980). Cambridge: Cambridge University Press, P.29–52.
14. Macpherson, C.B.,(1962). *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Oxford: Clarendon Press.
15. Tully, James, (1980). *A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries*, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511558641
16. Waldron, Jeremy, (1988). *The Right to Private Property*, Oxford: Clarendon Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198239376.001.0001
17. Sreenivasan, Gopal (1995). *The Limits of Lockean Rights in Property*, Oxford: Oxford University Press.
18. Simmons, A. John (1993). *On The Edge of Anarchy: Locke, Consent, and the Limits of Society*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
19. Proast, Jonas, (1999). The Argument of the Letter Concerning Toleration Briefly Consider'd and Answered, in *The Reception of Locke's Politics*, vol. 5, Mark Goldie (ed.), London: Pickering & Chatto.
20. Waldron, Jeremy, (1988). *The Right to Private Property*, Oxford: Clarendon Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198239376.001.0001
21. Koganzon, Rita, (2016). Contesting the Empire of Habit: Habituation and Liberty in Lockean Education, *American Political Science Review*, 110(3): 547–558. doi:10.1017/S0003055416000344
22. Grant, Ruth W., (2012). John Locke on Custom's Power and Reason's Authority, *The Review of Politics*, 74(4): 607–629. doi:10.1017/S0034670512000770